

УДК 342.5+7+343.98

Кириченко Александр Анатольевич –

доктор юридических наук, профессор,

проректор по научной работе, заведующий кафедрой права

Факультета экономики и права

Международного классического университета им. Филиппа Орлика

Aleksander A. Kirichenko –

doctor of juridical sciences, professor,

Vice-Rector for Research Work, Head of the Department of Law,

Faculty of Economics and Law,

Philip Orlyk International Classical University

(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Бидей Александр Николаевич –

кандидат юридических наук,

доцент кафедры права факультета экономики и права

Международного классического университета имени Филиппа Орлика

Aleksander N. Bidei –

candidate of juridical sciences,

associate professor of the department of law of the Faculty of Economics and Law,

Philip Orlyk International Classical University

(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Открытие рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и соотношения различных видов сведений в части адекватности отображения окружающей действительности

Викладено інноваційне розуміння сутності та співвідношення завідомо і незавідомо недостовірних і достовірних відомостей. Піддано детальному системному правовому аналізу обставини незавідомо недостовірного розуміння процедури відкриття ринку української землі у частині належної юридичної оцінки існуючої правової регламентації даної процедури та вказані шляхи подолання цих недоліків.

Ключові слова: *завідомо і незавідомо недостовірні і достовірні відомості; юридична неподільність землі всього українського народу; відкриття ринку української землі.*

Изложено инновационное понимание сущности и соотношения заведомо и незаведомо недостоверных и достоверных сведений. Подвергнуто детальному системному правовому анализу обстоятельства незаведомо недостоверного понимания процедуры открытия рынка украинской земли в части надлежащей юридической оценки существующей правовой регламентации данной процедуры и указаны пути преодоления этих недостатков.

Ключевые слова: *заведомо и незаведомо недостоверные и достоверные сведения; юридическая неделимость земли всего украинского народа; открытие рынка украинской земли.*

A.A. Kirichenko , A.N. Bidei *Opening of Ukrainian Land Market in the Context of an Innovative Understanding of the Nature and Relationship of Various Types of Information in Terms of the Adequacy of the Mapping of Environmental Reality*

Attention is drawn that one of the reasons for unauthorized inaccurate information may be legal and other professional incompetence of both personal sources of this kind of information and subjects of authority who use this information when making appropriate decisions.

The essence of opening the Ukrainian land market as an international corruption offense in the form of treason due to the loss of state sovereignty over the sold part of Ukrainian land, especially directly or indirectly to foreigners, especially for the subsequent burial of radioactive or other harmful wastes, their removal of the fertile layer of land, etc. The circumstances of the legal indivisibility of things in common joint ownership, as stipulated by the Justinian Digest and Part 2 of Art. 183 of the Civil Code of Ukraine in the form of loss by a thing as a result of a division, respectively, of its kind and value and its intended purpose, is also the impossibility of equitable allocation of real shares of the thing to each of the co-owners.

In this regard, attention is drawn to the fact that the opening of the Ukrainian land market, on the one hand, will lead to the loss of its kind and value (purpose) in the form of Part 1 of Art. 13 and Part 1 of Art. 14 of the Constitution of Ukraine, the object of the law of summative property of all Ukrainian people and the national wealth of the Ukrainian state, and on the other hand, is not feasible due to the lack of the possibility of equitable allocation of shares of this land to each of its Ukrainian co-owners. And in order to fulfill the specified requirements, the state is obligated in accordance with the provisions of Part 2 of Art. 14 of the Constitution of Ukraine to guarantee to each Ukrainian co-owner his right of actually summative ownership of Ukrainian land, which is feasible only through the lease relations of the state with all those summative owners who want to actually own and use a certain section of this land. Moreover, according to universal values and the principle of justice, no one can sell what is created by nature itself. Such an object should be transferred free of charge, but with reimbursement of expenses for its extraction and / or processing, transportation, storage and other related expenses.

It is emphasized that any subject of authority and, especially, a senior manager, as well as a journalist and other person who form the consciousness of an indefinitely large number of people, must have at least a second higher legal education, and the first, respectively, in the basic areas of production wealth and journalism.

Keywords: *knowingly and notknowingly notreliable and reliable information; legal indivisibility of the land of the entire Ukrainian people; opening of the Ukrainian land market.*

Постановка проблеми. Правильное решение любой задачи как в антикриминальном судопроизводстве, так в любой иной сфере общественной деятельности определяется, в первую очередь, тем, насколько субъекты властных полномочий компетентно ориентируются в сущности и взаимосвязи заведомо и незаведомо достоверных и недостоверных сведений. В таком аспекте особые трудности возникают в наиболее полном распознавании обстоятельств появления незаведомо недостоверных сведений, вызванных, прежде всего, юридической и иной профессиональной некомпетентностью личностных источников такого рода сведений и субъектов оценки и использования этих сведений в процессе принятия соответствующий решений, что наиболее типично проявилось при так называемом открытии рынка украинской земли.

Анализ последних исследований и публикаций. С одной стороны, известен ряд

публикаций Ю. А. Ланцедовой [7, с. 18, 19-21; 11, с. 183-186 и др.], в которых в контексте обоснования и развития инновационного понимания сущности базисных основных и дополнительных юридических свойств доказательств в антикриминальном судопроизводстве раскрыта сущность и взаимосвязь адекватных и неадекватных сведений и их разновидностей – заведомо и незаведомо достоверных и недостоверных сведений.

С другой стороны, имеется ряд публикаций А. А. Кириченко [8, с. 34; 10, с. 19-20, 122-124; 11, с. 183-186; 12 и др.], в которых обосновывается, по крайней мере, юридическая некомпетентность парламентариев и иных субъектов властных полномочий в контексте решения вопроса о так называемом «открытии рынка украинской земли», что представляет собой типичную ситуацию использования в т. ч. и сведений, незаведомая недостоверность которой обусловлена, прежде всего,

юридической некомпетентностью субъектов, вовлеченных в этот жизненно важный для нашего государства процесс.

Нерешенные ранее проблемы.

Принимая во внимание особую доктринальную, законодательную и иную прикладную актуальность правильного понимания юридической оценки деяний субъектов властных полномочий по открытию рынка украинской земли и всех иных вовлеченных в данный процесс социосубъектов, следует этот вопрос подтвердить более детальному системному правовому исследованию в контексте инновационного понимания сущности и взаимосвязи адекватных и неадекватных сведений и их разновидности – заведомо и незаведомо достоверных и недостоверных сведений.

Цель. Настоящей публикации состоит в наиболее полном изложении и развитии предложенного варианта взаимосвязанного понимания юридической сущности процедуры открытия рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности адекватных и неадекватных сведений.

Изложение основного материала.

Разработанное Ю. А. Ланцедовой инновационное понимание сущности, соотношения и значимости различных видов сведений в контексте адекватности отражения окружающей действительности [7, с. 18, 19-21; 11, с. 183-198 и др.], А. А. Кириченко предлагает представить в развитии таким образом :

1. Неадекватные сведения, т. е. такие, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам деяния, события или явления в целом или определенной его стороне и могут быть подразделены на :

1.1. Заведомо ложные сведения, т. е. когда субъект, от которого получают определенные сведения, знает о том, что эти сведения не соответствуют в полной мере или частично фактическим обстоятельствам деяния, события или явления в целом или определенной его стороне, но в силу тех или иных соображений передает эти сведения как правдивые.

В антикриминальном судопроизводстве такого рода сведения могут быть использованы в качестве доказательств только по делам о

даче заведомо ложных сведений и/либо за дачу заведомо ложного заключения экспертизы и/или принятия заведомо неправосудного решения и/либо об изготовлении и/или выдаче заведомо ложного документа [11, с. 183].

1.2. Незаведомо ложные сведения, т. е. когда субъект, от которого получают определенные сведения, не знает о том, что эти сведения в силу определенных причин (метеорологических, дистанционных и иных условий восприятия или особенностей органов чувств данного субъекта, восприятия, запоминания, хранения, воспроизведения или иной передаче им этих сведений, в т. ч. в силу отсутствия необходимого жизненного или специального опыта либо соответствующей специальной или профессиональной компетентности), не соответствуют в полной мере или частично фактическим обстоятельствам деяния, события или явления в целом или определенной его стороне и на время передачи такого рода сведений уверен в том, что передает правдивые сведения [11, с. 183].

Очень часто в дискуссиях, в т. ч. в любых публикациях или непосредственно, в т. ч. посредством средства массовой информации, субъекты передают незаведомо ложные сведения в результате указанных причин, в т. ч. часто в контексте обсуждения различных сторон общественной жизни, вследствие отсутствия системообразующих знаний (которыми в правовом государстве является лишь надлежащая юридическая компетентность - собственно юридическое образование, а не диплом о нем или разного рода юридические «рыгалии» или должности), фактически совершают таким образом соответствующие правонарушение и на уровне обсуждения или принятия решения общегосударственного значения превращаются в особо опасных преступников [11, с. 183-184].

Именно поэтому с 2013 г. [5, с. 4; 6, с. 8 и др.] и по настоящее время [9, с. 5-6, 9-10] А. А. Кириченко последовательно подчеркивал, что в настоящее время распространен такой способ регулирования общественных отношений, как «нормы политической целесообразности», которые не очень отличаются от управления волей иных субъектов посредством норм «жизни по понятиям», в силу чего управление

общественными отношениями подлежит возврату (вместе с системой неюридических наук с общим названием «государственное управление») в «лоно» юриспруденции и в правовое поле [11, с. 184].

Противное неизбежно приводит к господству административного произвола и к становлению антипода правового государства, а, значит, и к совершению особо тяжкого криминального правонарушения - к нарушению ст. ст. 1, 8 Конституции Украины [9, с. 9-10], которые провозгласили украинское государство правовым и признали действие принципа верховенства права [13].

Любой субъект, а тем более должностное лицо или репортер СМИ или, что гораздо хуже - политик, вне правового регулирования - потенциальный правонарушитель и зачастую, в силу обычного степени причиненных убытков, - потенциальный особо опасный преступник [11, с. 184].

Необходимо, чтобы все руководители высшего звена, но прежде всего, депутаты парламента,¹ Президент Украины, Премьер-министр, иные члены Кабинета Министров и др., имели базовое высшее образование уровня магистра (приравняваемого к нему уровня специалиста) по одному из базисных направлений общественной деятельности по производству общественно полезных потребительских стоимостей (товаров, услуг), а министры и приравненные к ним руководители - за соответствующим направлением такой общественной деятельности, и второе базовое (а не сопутствующее) высшее юридическое образование уровня магистра (специалиста), а также не менее чем десятилетнюю положительную практическую деятельность выпускника-магистра по соответствующему направлению общественной деятельности [9, с. 10; 11, с. 184-185].

На основании изложенного возникает необходимость в уточнении перечня лиц, обязанных иметь базовое юридическое образование, теми лицами, которые имеют возможность через средства массовой

¹ Народными их следует называть не законом [19], а только после того, когда станет ясно, кто из них является собственно народным, а кто антинародным депутатом [11, с. 184].

информации формировать сознание неограниченно большого количества граждан, а возможность подачи рядовыми гражданами такого рода сведений должно проходить процедуру, исключающую распространение неадекватных сведений через средства массовой информации. В таком случае исчезнут социологи, политологи журналисты и иные субъекты, имеющие возможность формировать сознание неограниченно большого круга граждан, должны появиться лица с базовым специальным юридическим образованием - юридической социологии (социология юриспруденции), юридической политологии (политологии юриспруденции), юридической журналистики (журналистика юриспруденции) и др. [11, с. 185].

В настоящее время имеются все основания утверждать, что участие в такого рода дискуссиях в средствах массовой информации юридических дилетантов (политологов, социологов, журналистов и др.; или лиц, лишь формально имеющих диплом об юридическом образовании либо определенные юридические «рыгалии» или должности, но не собственно юридическое образование, что может подтвердить или опровергнуть только фактически обнаруженный в такой дискуссии уровень их юридической компетентности) превращает их в особо опасных преступников хотя бы на минимальном уровне наличия их вины - не предвидел недостоверность своих суждений или иных передаваемых сведений, хотя мог и должен был это предвидеть. Ведь каждое лицо имеет конституционную возможность : ч. 4 ст. 53 Конституции Украины [13], вначале получить надлежащую юридическую компетентность и уже после этого «влезать» в такого рода дискуссии. А участие в этих дискуссиях в средствах массовой информации, формирующих мировоззрение неограниченно большого количества слушателей, обязывает каждого иметь такой уровень и качество юридической и иной компетентности, чтобы выражать лишь достоверные суждения и/или передавать только заведомо правдивые сведения [11, с. 185].

2. **Адекватные сведения**, т. е. такие, которые соответствуют фактическим обстоятельствам деяния, события или явления в

целом или его определенной стороны и могут быть подразделены на :

2.1. **Заведомо правдивые сведения**, т. е. такие, которые в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам деяния, события или явления в целом либо его определенной стороны и особенности восприятия, запоминания, хранения, воспроизведения и иной их передачи определенным лицом, в т. ч. в силу наличия необходимого жизненного или специального опыта либо соответствующей специальной или профессиональной компетентности, способствуют передаче или иному обнародованию собственно адекватных сведений [11, с. 186].

2.2. **Незаведомо правдивые сведения**, т. е. такие, которые в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам деяния, события или явления в целом либо его определенной стороны и имеющиеся определенные недостатки особенностей восприятия, запоминания, хранения, воспроизведения и иной их передачи определенным лицом, в т. ч. отсутствие необходимого жизненного или специального опыта либо соответствующей специальной или профессиональной компетентности, ситуативно не смогли создать препятствия для высказывания адекватных суждений и/или иного обнародования собственно адекватных сведений [11, с. 186].

Особая актуальность изложенных концептуальных требований проявилась в контексте марафона с так называемым «открытием рынка земли» [1; 12; 15; 16; 24], когда в силу недостаточного уровня юридической компетентности даже лица, формально имея диплом об юридическом образовании, и последовательно выступая против «открытия рынка земли», все же считают возможным такую продажу позволить путем Всеукраинского референдума [1; 15 и др.] или при наличии тех или иных условий, поскольку, как представляется, в силу недостаточного уровня юридической компетентности до конца не смогли понять, что открытие продажи любой земли является неконституционным и :

1) фактически содержит состав государственной измены, ибо любые действия, совершенные гражданами Украины и

направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины ..., представляет собой государственную измену, предусмотренную ст. 111 УК Украины [14], и откровенно нарушают требования ст. 1 Конституции Украины в части провозглашения нашего государства независимым и суверенным [13], а «открытие рынка земли» фактически означает деяние, совершенное в «ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины ...» [10, с. 19-20; 12; 14]; поскольку о какой можно говорить :

1.1) **независимости**, т. е. безоговорочно самостоятельном принятии в нашей стране без исключения всех, и тем более судьбоносных решений на основе положений разд. I «Общие положения»,² а не открытие рынка земли по циничному требованию МВФ, что откровенно не отрицалось на протяжении всего земельного марафона и его заключительной стадии в виде специального внеочередного заседания парламента 30.03.2020 г. [1];

1.2) **суверенитете**, т. е. в данном аспекте о реальном контроле государства за любой частью своей территории, поскольку продажа любого количества украинской земли практически означает соответствующую потерю полного контроля государства за этой частью территории, а значит и потерю соответствующей части украинского суверенитета [12];

1.3) **о деянии в интересах обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины** при продаже земли любому лицу, а тем более иностранцу непосредственно либо через украинских коррупционеров и изменников [12];

² Положения которого наряду с положениями разд. III «Выборы. Референдум» и разд. XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины» в силу требований ст. 156 Конституции Украины имеют особый конституционный правовой статус [13].

2) земля, в т. ч. и сельскохозяйственного назначения, является неделимой вещью, поскольку :

2.1) в силу положений ч. 2 ст. 183 ГК Украины при делении земля теряет свое целевое предназначение [23] - быть в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 13 Конституции Украины объектом права собственности Украинского народа [13], т. е. быть суммативным правом собственности всего Украинского народа (общей совместной собственностью), когда земля согласно положений ч. 1 ст. 14 Конституции Украины является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства [13];

2.2) земля, особенно сельскохозяйственного назначения, не может быть справедливо разделена между всеми ее суммативными сособственниками (сособственниками общей совместной собственности) [12];

2.3) исходя из общечеловеческих ценностей ни один человек не может продавать то, что не создано трудом людей [12].

Именно поэтому в контексте цитируемых требований ч. 1 ст. 13 Конституции Украины не только земля, но и ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны как объекты права собственности Украинского народа [13] могут передаваться любым представителям этого народа только бесплатно, но с возмещением расходов на повышение плодородия и иных качеств земли или иных природных ресурсов, их добычу и транспортировку [12].

К сожалению, законодательный подход и соответствующая судебная практика так и не выработали аналогичных инновационных подходов и принципиально не вышли за пределы римского частного права, которое наибольшего развития достигло в 1 ст. д. э., и в котором также различались вещи делимые и неделимые [2; 21].

Делимыми признавались вещи, которые от разделения **не изменяют ни своего рода, ни своей ценности**; каждая отдельная часть

представляет прежнее целое, только в меньшем объеме : *pro parte divisa* (Ulp. D. 8. 4) [2; 21].

В тоже время, кроме материального разделения вещей, мыслилось и **разделение права** на так называемые **идеальные доли**.

В таких случаях право на вещь, не разделенную материально, признавалось принадлежащим и нескольким лицам всем вместе и каждому из них на известную долю ценности вещи, на 1/2, 1/3, и т. д.: *totius corporis pro indiviso, pro parte dominium habere* (D. 13. 6. 5. 15) [2; 21].

При прекращении общей собственности на вещь, т. е. права собственности, принадлежавшего нескольким лицам в идеальных долях, имела большое значение юридическая делимость или неделимость вещи : только в первом случае допускалось ее деление в натуре между бывшими общими собственниками. Во втором случае вещь оставалась в собственности одного из них, а остальные получали денежную компенсацию (п. 188) [2; 21].

В этом отношении особо следует подчеркнуть, насколько лаконичнее и вместе с тем значительно полнее, нежели в цитируемой ч. 2 ст. 183 ГК Украины [23], древние юристы-римляне решали данный вопрос. Но как тогда, так и сейчас не учитывается еще одно, предложенное А. С. Тунтулой, **основание признания любой вещи (материального объекта), находящейся в общей совместной собственности, юридически неделимой – невозможность справедливого выделения реальных долей вещи каждому из сособственников** [11, с. 188-189]. И согласно данному инновационному подходу и рассмотренному весьма древнему, но не потерявшему особую современную актуальность, римскому подходу, который в самых общих чертах все же отображен в анализированных требованиях ч. 2 ст. 183 ГК Украины [23], **Украинская земля является, безусловно, юридически неделимой вещью**, поскольку при разделе в полной мере **Украинская земля теряет свой род – как объект суммативного права собственности всего Украинского народа** (превращаясь в определенных частях уже в собственность отдельных представителей этого народа и, не исключено, и иностранцев, в т. ч. посредством

двойного гражданства или продажных представителей Украинского народа, согласившихся выступить лишь прикрытием фактической земельной деятельности иностранцев), **и свою ценность** – как собственно **Основного национального богатства**, могущего гарантированно приносить пользу всему Украинскому народу (с неизбежной постоянно меняющейся структурой в силу естественного рождения одних и смерти других его представителей) лишь в статусе неделимого суммативного объекта его права собственности, за каждым участком которой государство только в таком случае и сможет осуществлять надлежащий контроль [11, с. 188-189].

Именно в контексте рассмотренных положений древнеримского права целесообразно обратить особое внимание и на достаточно обоснованные положения п. 25 одного из базисных в этом отношении постановлений Пленума Верховного Суда Украины, согласно которым, решая вопрос о разделе имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, в частности неделимой вещи, суды должны применять положения ч. ч. 4, 5 ст. 71 Семейного кодекса Украины (в дальнейшем – СК Украины) [22] об обязательном согласии одного из супругов на получение денежной компенсации и предварительного внесения вторым из супругов соответствующей денежной суммы на депозитный счет суда [18].

При отсутствии такого согласия присуждение денежной компенсации может иметь место по основаниям, предусмотренным ст. 365 ГК Украины [23], при условии обращения супругов (одного из них) в суд с таким иском в порядке ст. 11 ГК Украины [23] и предварительного внесения на депозитный счет суда соответствующей денежной суммы [18]. В случае, если ни один из супругов не совершил таких действий, а неделимые вещи не могут быть реально поделены между ними в соответствии с их долями, суд признает идеальные доли супругов в этом имуществе без его реального раздела и оставляет имущество в их общей доле собственности [18].

Именно в отношении Украинской земли как юридически неделимого объекта права суммативной собственности всего Украинского

народа, имеющего, как уже отмечалось, в отличие от супругов, неизбежно изменяющуюся структуру, и должно применяться правило о возможности выделения лишь идеальных долей. Такие доли в данном случае, также как и структура Украинского народа, будут неизбежно постоянно изменяющимися и могущими быть определенными лишь на каждый конкретный момент времени – согласно данным последних официальных сведений о переписи населения. Указанные идеальные доли и должны определять объем тех дивидендов, которые должен получить каждый представитель Украинского народа от совместного использования Украинской земли как объекта их суммативного права собственности.

Именно циничное нарушение указанных природных базисных принципов суммативного землепользования позволило в свое время всего лишь шестерке представителей российского народа (Александр II, его брату **Константину**, **министру финансов М. Рейтерну**, **управляющему морским министерством Н. Краббе**, **главе МИД А. Горчакову** и **российскому посланнику в США Э. Стебль**) **30** марта 1867 г. «продать» Аляску (площадью 1,5 млн кв. км) за 11,362 млн рублей золотом (около 7,2 млн долларов) на погашение карточного долга Александра II [4] и этим самым весьма цинично и незаконно лишить всех остальных и последующих представителей данного народа суммативного права собственности на данную часть земли государства.

В силу изложенного следует лишний раз акцентировать внимание на том, что фактическое владение и пользование тем или иным определенным участком Украинской земли тем или иным желающим конкретным представителем суммативного ее собственника - Украинского народа, в целях гарантированной реализации собственно цитированных положений ч. 2 ст. 14 Конституции Украины [13] посредством лишь правоотношений аренды земли с полномочными представителями Украинского государства, призванного осуществлять согласно требованиям ч. 1 ст. 14 Конституции Украины особый контроль за целевым и иным

надлежащим использованием каждого участка Украинской земли [13].

И собственно изложенный правовой статус Украинской земли как юридически неделимого объекта суммативного права собственности всего Украинского народа фактически находится под охраной и требований ст. 1 «Защита собственности» Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение к своей собственности, никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права, что, однако, никоим образом не ограничивает права государства вводить в действие такие законы, которые ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов иных сборов или штрафов [11, с. 190-191; 20].

И собственно изложенные традиционные и инновационные подходы дают основание утверждать, что именно в целях реального обеспечения неприкосновенности суммативного права всего населения Украины (общей совместной собственности) на землю в ч. 2 ст. 14 Конституции Украины особо акцентируется внимание на том, что право собственности на землю (*собственно как неделимое суммативное право собственности всего Украинского народа* – подчеркнуто авторами) гарантируется и приобретает и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом [51].

А такие требования в контексте изложенных положений Основного закона могут быть реализованы только на основании закона Украины «Об аренде земли» [17], который был принят во исполнение изложенных требований Основного закона и до принятия как Земельного кодекса Украины [3], так и ГК Украины [23], которые уже имели неконституционные нормы по фактическому допуску раздела и продажи земли как практически неделимой вещи [11, с. 191].

В силу изложенного трансляция в прямом эфире заседания парламента по принятию так называемого закона об открытии рынка земли [1; 16; 24], в процессе чего представители, на первый взгляд, наиболее последовательных противников принятия этого закона – политсилы «Оппозиционная платформа «За життя», имели уникальную возможность изложить в многочисленных выступлениях перед голосованием каждой из внесенных ими поправок юридически компетентное обоснование неконституционности этого закона, но вместо этого говорили о чем угодно, только не об этом.

Следует полагать, что как раз в силу отсутствия у этой силы юридически компетентных представителей, в чем легко убедиться, сравнив изложенные аргументы и выступления представителей этой политсилы как в процессе данного внеочередного заседания парламента [1; 16], так и на протяжении всего данного фактически преступного земельного марафона [15; 24 и др.].

Конечно, нельзя не обратить внимание и на то, что в процессе всего внеочередного заседания парламента по открытию рынка земли, и тем более при голосовании по поправкам, очевидным было отсутствие соответствующего кворума, как установили представители политсилы «Оппозиционная платформа «За життя» в наличии было всего 146!!!!?? парламентариев [24], а, следовательно, налицо было циничное массовое совершение председательствующим и парламентариями криминального правонарушения, предусмотренного 364² «Осуществление народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины» УК Украины [1; 14].

На данном обстоятельстве неоднократно акцентировали внимание в процессе данного заседания парламента представители политсилы «Оппозиционной платформы «За життя», без успешно неоднократно требуя от председательствующего пресечь эти преступные деяния и провести перерасчет присутствующих парламентариев [1].

О подобного рода деяниях не следует умалчивать, к примеру. из-за боязни быть также привлеченным к антикриминальной ответственности в случае совершения «кнопкодавства» и со стороны представителей данной политсилы, поскольку их такие деяния, и не исключено деяния парламентариев и политсил, поддержавших принятие данного законопроекта, не будут нести криминальной ответственности на основании ст. 39 «Крайняя необходимость» и ст. 40 «Физическое или психическое принуждение» УК Украины или в зависимости от обстоятельств - иных статей данного кодекса, в т.ч. и положений ст. 37 «Мнимая оборона» УК Украины [14], что в иных государствах охватывается и таким понятием, как юридическая ошибка, если карточки для голосования были изъяты у парламентариев под принуждением или иным незаконным способом, либо если пойти по пути такого обоснования: при существующих столетиями требованиях к парламентариям, они не могли и должны были знать изложенные тонкости юридической квалификации фактической противоправности деяний по принятию законопроекта об открытии рынка земли.

А поэтому правильной представляется позиция политсилы «Оппозиционной платформы «За життя», пересчитавшей реальное количество парламентариев в процессе данного внеочередного заседания парламента, которых оказалось, как уже подчеркивалось, всего 146 парламентариев [24], что уже обязывает указанную политсилу направить Генеральному прокурору сведения о массовом циничном совершении парламентариями в процессе внеочередного заседания парламента по вопросу открытия рынка земли криминального правонарушения. предусмотренного ст. 364² УК Украины [14].

Указанные обстоятельства обязательно следует отразить в соответствующем представлении в Конституционный Суд Украины. Но в этой связи не будет лишним подчеркнуть, что более правильно представление в Конституционный Суд Украины подготовить с учетом изложенных в настоящей публикации результатов системного правового исследования и первоначально направить в порядке доброй воли для

ознакомления Президенту Украины Владимиру Зеленскому, как Гаранту, согласно требованиям ч.2 ст.102 Конституции Украины [13], **суверенитета Украины, Конституции Украины и правового статуса всех наших соотечественников**, чтобы убедить Гаранта в порядке деятельного раскаиания наложить на этот закон вето, памятуя о том, что принципиально все решения Конституционного Суда Украины, выносимые на основе Регламента Конституционного Суда Украины, весьма цинично и явно профессионально некомпетентно принятого самим КС Украины, а не парламентом!!!???, являются такими же незаконными, каковыми были бы решения местного суда, постановленного на нормах не УПК Украины, а, к примеру, Регламента по рассмотрению криминальных дел, принятого самим местным судом!!!??? [10, с. 121].

И прямой ответ на вопрос, что делать, если одни сособственники суммативного права собственности Украинского народа на землю и природные ресурсы, в данном случае парламентарии, цинично голосовавшие в нарушение уже рассмотренных требований ч. 1 ст. 13 и ч. 1 и ч. 2 ст. 14 Конституции Украины [13], за принятие закона о так называемом «открытии рынка земли» [1; 16], и гарант, в силу требований ч.2 ст.3 и ч.2 ст.102 Конституции Украины [13], соблюдения Основного закона и правового статуса всех своих соотечественников Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший данный закон, содержатся во все тех же нормах древнего Римского права, в частности в Дигестах Юстиниана: «Если один из собственников сделал что-либо в отсутствие другого собственника (в данном случае – в отсутствие всего остального Украинского народа как сособственников всей Украинской земли и природных ресурсов, у которого не спросили согласия на «открытие рынка земли» посредством организации и проведения соответствующего референдума!!!) к вреду для последнего, то сделавший может быть принужден уничтожить сделанное им» [2, D. 10. III. 28³].

³ Имеется в виду «11» - порядковый номер источника в списке использованных источников, «D» - Дигесты Юстиниана, «10» - номер книги, «III» - номер титула,

Принимая во внимание, что для традиционных полужурисов требования древнеримских Дигестов Юстиниана обладают значительно большим авторитетом, нежели инновационные разработки представителей фундаментальной собственно украинской научной школы юриспруденции профессора Аланкира, более целесообразна лишь современная интерпретация процитированных предписаний древнеримских юристов как все же построенной на требованиях ч. 2 ст. 3, ч. 1 и ч. 2 ст. 8 и ч. 1 ст. 22 Конституции Украины, напомним, в части главной обязанности государства утвердить и обеспечить в равной степени права и свободы всех соотечественников, признания и действия в нашем государстве принципа верховенства права и неуклонного соответствия всех законов и иных правовых актов требованиям Основного закона [13], собственно уже не возможности, а обязанности парламентариев незамедлительно отменить как закон об «открытии рынка земли» [16], так и все ранее принятые аналогичные положения, прежде всего, гл. 27 «Право собственности на землю (земельный участок)» и др. ГК Украины [23] и гл. 14 «Право собственности на землю» и др. ЗК Украины [3], а если этого не произойдет, то и в силу дополнительных требований ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [13], тогда уже дополнительной обязанности Гаранта неуклонного соблюдения Основного закона и в равной степени правового статуса всех своих соотечественников – Президента Украины Владимира Зеленского, своим указом отозвать свою подпись от неконституционного указанного закона «об открытии рынка земли» [16] и подписи своих предшественников под ЗК и ЦК Украины в части положений по признанию индивидуального права собственности на землю [3; 23].

Конечно, даже и такого рода деяния парламентариев и Президента государства в порядке деятельного раскаивания не смогут автоматически закрыть вопрос о неизбежности их антикриминальной ответственности, прежде всего, по ст. 111 «Государственная измена» и др. УК Украины [14], **особенно если в последствии выяснится, что иные страны**

таким образом смогут перевести со своей территории закопать в нашу землю радиоактивные и иные весьма вредные для здоровья людей и экологии отходы промышленной и хозяйственной деятельности, снятия плодородного слоя земли и пр.!!! [11, с. 194-195].

Таких последствий видимо будет вполне достаточно не только для надлежащей антикриминальной ответственности всех виновных лиц за фактические международное коррупционное криминальное правонарушение в форме государственной измены по ст. 111 УК Украины [14], но и для того, чтобы оставшиеся на украинской земле проживать соотечественники дружно проклинали до десятого колена всю оставшуюся жизнь всех потомков виновных лиц!!! [11, с. 195].

И именно эти все иные изложенные настоящей публикации обстоятельства весьма показательны с точки зрения демонстрации всей пагубности и незаведомо ложных сведений, возникающих и в силу отсутствия у субъектов властных полномочий и иных лиц, могущих формировать соответствующее сознание неограниченно большого количества социосубъектов, надлежащей юридической и иной профессиональной компетентности [11, с. 195].

В таком аспекте вполне уместен акцент внимания на том, что предусмотренные ст. 42 «Освобождение от ответственности» Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» основания освобождения редакции и журналиста от ответственности за публикацию сведений, не соответствующих действительности, унижающих честь и достоинство граждан и организаций, нарушающих права и законные интересы граждан или представляющих собой злоупотребление свободой деятельности печатных средств массовой информации и правами журналиста, если: 1) эти сведения получены от информационных агентств или от учредителя (соучредителей); 2) они содержатся в ответе на запрос на информацию, представленный в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации», или в ответе на обращение, поданное в соответствии с Законом Украины

«28» - номер фрагмента, собственно и содержащего цитируемое положение [2].

«Об обращениях граждан» [11, с. 195], а также соответствующие положения ч. 1 ст. 67 «Освобождение от ответственности за распространение информации, не соответствующей действительности» Закона Украины «О телевидении и радиовещании» [11, с. 195], противоречат конституционному принципу равенства всех граждан перед законом, предусмотренному ч. 1 ст. 24 Конституции Украины – граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом [13].

В силу изложенного, все граждане, а тем более редакция, журналисты и иные субъекты, которые через средства массовой информации и иным путем формируют сознание неограниченного количества слушателей, императивно обязаны передавать только адекватные сведения, когда за распространение неадекватных сведений они должны нести юридическую ответственность на общих основаниях, низшим порогом уровня вины которых являются предусмотренные ч. 3 ст. 25 УК Украины критерии преступной небрежности: «если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), хотя должно было и могло их предвидеть» [14].

В этой связи отсутствие вины такого социосубъекта должно определяться по предложенным Е. В. Кириленко инновационными критериям относимости макроправонарушения (криминального правонарушения) и миниправонарушения (административного, дисциплинарного, де-факто имущественно-договорного или гражданского и де-юре имущественно-договорного или хозяйственного правонарушения) соответственно к паранесчастному случаю и параказусу: когда убытки (физический и/или имущественный и/либо первичный моральный вред и вторичный моральный вред; упущенная выгода) были причинены деянием определенного физического лица при наличии одной из следующих трех ситуаций, когда такое лицо: 1) физически могло, но не было обязано предвидеть причинение такого рода убытков; 2) было обязано, но физически не могло предвидеть причинение этого ущерба; 3)

физически не могло и не обязано было предусмотреть причинение такого рода убытков [10, с. 867, 868-869].

Поэтому любые сведения независимо от их первичного происхождения должны быть использованы только тогда, когда у распространителя этих сведений имеется полная уверенность в том, что эти сведения являются адекватными, а в случае распространения и при наличии такой уверенности фактически неадекватных сведений должна наступать юридическая ответственность соответствующего вида и степени тяжести любого субъекта, и, в первую очередь, субъектов властных полномочий и субъектов, которые имеют возможность формировать посредством средств массовой информации и любыми иными способами сознание неограниченного круга лиц, при изложенных выше обстоятельствах как за небрежное или невиновное причинение убытков. Если же цитируются заведомо ложные сведения, то такое цитирование должно осуществляться только в контексте обоснования недостоверности этих сведений [11, с. 196].

Аналогичным образом юридически некомпетентными и противоречащими указанным требованиям ч. 1 ст. 24 Конституции Украины [13], являются требования ч. 1 ст. 80 Конституции Украины, согласно которым народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету [13].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Таким образом, в результате настоящего системного правового исследования изложено инновационное понимание сущности и соотношения заведомо и незаведомо недостоверных и достоверных сведений. Подвергнуты детальному системному правовому анализу обстоятельства незаведомо недостоверного понимания процедуры открытия рынка украинской земли в части надлежащей юридической оценки существующей правовой регламентации данной процедуры и указаны пути преодоления этих недостатков. Обращено внимание, что одной из

причин незаведомо недостоверных сведений может быть юридическая и иная профессиональная некомпетентность как личностных источников такого рода сведений, так и субъектов властных полномочий, которые используют эти сведения при принятии соответствующих решений.

Раскрыта сущность открытия рынка украинской земли как коррупционного международного правонарушения в форме государственной измены в силу утраты государственного суверинитета над проданной частью украинской земли, особенно прямо или опосредованно иностранцам, тем более для последующего захоронения или радиоактивных или иных вредных отходов, снятия ими плодородного слоя земли и пр. Уточнены обстоятельства юридической неделимости вещей, находящихся в общей совместной собственности, предусмотренные Дигестами Юстиниана и ч. 2 ст. 183 ГК Украины в виде утраты вещь в результате юридического раздела соответственно своего рода и ценности и своего целевого предназначения, которые расширены позицией А. С. Тунтулы - невозможность справедливого юридического выделения реальных долей вещи каждому из собственников.

В этой связи обращено внимание, что открытие рынка украинской земли, с одной стороны, приведет к утрате ею своего рода и ценности (целевого предназначения) в виде предусмотренного ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины объекта права суммативной собственности всего Украинского народа и национального богатства украинского государства, а с другой стороны, является неосуществимым в силу отсутствия возможности справедливого юридического выделения долей данной земли каждому ее Украинскому суммативному собственнику. И в целях выполнения собственно указанных требований государство и обязуется в соответствии с положениями ч. 2 ст. 14 Конституции Украины гарантировать каждому Украинскому собственнику его право фактически уже суммативной собственности на

Украинскую землю, что реально выполнимо лишь посредством арендных правоотношений государства со всеми теми суммативными собственниками и иными лицами, которые желают реально владеть и пользоваться определенным участком этой земли на четко регламентированных государством условиях, гарантированно обеспечивающих использование данной земли в качестве объекта собственно Национального богатства всего Украинского народа. Более того, согласно общечеловеческим ценностям и принципу справедливости, никто не может продавать то, что создано самой природой. Такой объект должен передаваться бесплатно, но с возмещением расходов на его добычу и/либо переработку, транспортировку, хранение и прочие связанные с этим расходы.

Подчеркнуто, что любой субъект властных полномочий и, тем более, руководитель высшего звена, а также журналист и иное лицо, формирующие сознание неопределенно большого количества людей, обязан иметь, по крайней мере, второе высшее юридическое образование, а первое - соответственно в базисной сфере производства материальных благ и журналистики.

В то же время предложенный А.А. Кириченко вариант юридической оценки и решения проблемы фактически с преступным открытием рынка Украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и взаимосвязи достоверных и недостоверных сведений, полностью поддерживаемый соавтором А. Н. Бидей, которым написаны вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель) и осуществлена подборка материала для аналитического изложения основной части публикации, не претендует на завершенность и создает только надлежащую доктринальную основу для окончательного решения данного вопроса в процессе широкой корректной научной дискуссии.

Список использованных источников:

1. Внеочередное заседание Рады 30.03.2020. Закон о земле. Полное видео. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=k0HNgHnsYgM>.
2. Дигесты Юстиниана. Книги 1-25, 46. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VI/520-540/Digestae_Just/.
3. Земельний кодекс України: закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27, зі змінами згідно закону України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.
4. Как и зачем Россия продала Аляску? URL: https://aif.ru/dontknows/file/kak_i_zachem_rossiya_prodal_aalyasku.
5. Кириченко А. А. Сто десять лучших доктрин и концепций научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный доклад / под науч. ред. А. А. Кириченко. Европейская научная лига юристов. Киев: ЕНЛЮ «Consensus omnium», 2013. 160 с.
6. Кириченко О. А. Курс лекцій із сучасних проблем юриспруденції / за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 144 с. URL: <http://dSPACE.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/232/1>.
7. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основы работы с джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJJk2uz9PF3B80QPOu/view>.
8. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Преступный конкурс в кассационные суды, открытие рынка земли, заказ услуг проституток, лоббирование законопроектов и иные противоправные деяния парламентариев: системное правовое исследование. *Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 70. С. 17-46. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/kirichenko_bidei_70.pdf.
9. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб'єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1QaXm6_yVamYIqNUUDj6nKXJJD60e1-f/view.
10. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
11. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю. Д., Антикоррупционная парадигма : системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
12. Кириченко О. А. Принцип верховенства права и открытие рынка земли или циничная государственная измена?: системное правовое исследование. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198101238153656&id=100038613439157
13. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
14. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 418-IX від 20 груд. 2019 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
15. Медведчук об открытии рынка земли: только через всеукраинский референдум. URL: <https://newsone.ua/news/politics/medvedchuk-ob-otkrytii-rynka-zemli-tolko-cherez-vseukrainskij-referendum.html>.
16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: закон України від 31 бер. 2020 р. № 552-IX. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2020, № 20, ст. 142. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-IX>.

17. Про оренду землі: закон України від 6 жовт. 1998 р. № 161-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст. 280, зі змінами згідно закону України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>.

18. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 груд. 2007 р. № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07>.

19. Про статус народного депутата України: закон України від 17 лист. 1992 р. № 2790-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 3, ст. 17, зі змінами згідно закону України від 16 жовт. 2019 р. № 196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12>.

20. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ратиф. законом України від 17 лип. 1997 р. № 475/97-ВР, зі змінами згідно Протоколу № 11 (994_536). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535.

21. Римское частное право / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. URL: <http://www.bibliotekar.ru/rimskoe-pravo-2/index.htm>.

22. Сімейний кодекс України: закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст. 135, зі змінами згідно закону України № 540-IX від 30 бер. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.

23. Цивільний кодекс України: закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № № 40-44, ст. 356, зі змінами згідно закону України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

24. Юрий Загородний в программе «Пятый угол» на NEWSONE, 02.04.20. Вся программа целиком. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7GQWXA3Svtk>.

References:

1. Vneocherednoe zasedanye Rady 30.03.2020. Zakon o zemle. Polnoe vydeo. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=k0HKrHnsYgM>.

2. Dyhesty Yustynyana. Knyhy 1-25, 46. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VI/520-540/Digestae_Just/.

3. Zemelnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 25 zhovt. 2001 r. № 2768-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2002, № 3-4, st. 27, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.

4. Kak y zachem Rossyia prodala Aliasku? URL: https://aif.ru/dontknows/file/kak_i_zachem_rossiya_prodala_alyasku.

5. Kyrychenko A. A. Sto desyat luchshykh doktryn y kontseptsyi nauchnoi shkoly professora Alankyrya (pryhlashenye k dyskussyy): nauchnyi doklad / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. Evropeiskaia nauchnaia lyha yurystov. Kyev: ENLIu “Consensus omnium”, 2013. 160 s.

6. Kyrychenko O. A. Kurs lektsii iz suchasnykh problem yurysprudentsii / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 144 s. URL: <http://dspace.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/232/1>.

7. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliktnykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmVaq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIIy/view>.

8. Kyrychenko A. A., Bydei A. N. Prestupnyi konkurs v kassatsyonnye sudy, otkrytye rynka zemly, zakaz usluh prostytutok, lobbyrovanye zakonoproektov y unye protyvopravnye deianyia parlamentaryev: systemnoe pravovoe yssledovanye. Zhurnal skhidnoevropeiskoho prava. 2019. № 70. S. 17-46. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/kirichenko_bidei_70.pdf.

9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia zabezpechennia, dotrymannia ta vidnovlennia za Osnovnym zakonom pravovoho statusu riznykh vydiv sotsiosub'iektiv. Lektsiia № 1. Kurs lektsii

z navchalnoi dystsypliny :Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain”: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 304 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1QaXm6_yBamYIqNUUDj6nKXJ0JD60e1-f/view.

10. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyeyi y yavnym neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye : monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

11. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D., Antykorruptsyonnaia paradyhma : systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

12. Kyrychenko O. A. Pryntsyp verkhovenstva prava y otkrytye rinka zemly yly tsynychnaia hosudarstvennaia yzmena?: systemnoe pravovoe yssledovanye. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198101238153656&id=100038613439157.

13. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

14. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 418-IX vid 20 hrud. 2019 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

15. Medvedchuk ob otkrytyy rinka zemly: tolko cherez vseukraynskyi referendum. URL: <https://newsone.ua/news/politics/medvedchuk-ob-otkrytii-rynka-zemli-tolko-cherez-vseukrainskij-referendum.html>.

16. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: zakon Ukrainy vid 31 ber. 2020 r. № 552-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2020, № 20, st. 142. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-IX>.

17. Pro orendu zemli: zakon Ukrainy vid 6 zhovt. 1998 r. № 161-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1998, № 46-47, st. 280, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>.

18. Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva pry rozghliadi sprav pro pravo na shliub, rozirvannia shliubu, vyznannia yoho nediiisnym ta podil spilnogo maina podruzzhzia: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21 hrud. 2007 r. № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07>.

19. Pro status narodnoho deputata Ukrainy : zakon Ukrainy vid 17 lyst. 1992 r. № 2790-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 1993, № 3, st. 17, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy vid 16 zhovt. 2019 r. № 196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12>.

20. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Ratyf. zakonom Ukrainy vid 17 lyp. 1997 r. № 475/97-VR, zi zminamy zghidno Protokolu № 11 (994_536). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535.

21. Rymskoe chastnoe pravo / pod red. Y. B. Novytskoho, Y. S. Pereterskoho. URL: <http://www.bibliotekar.ru/rimskoe-pravo-2/index.htm>.

22. Simeinyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 10 sich. 2002 r. № 2947-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2002, № 21-22, st. 135, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 540-IX vid 30 ber.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.

23. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003, № № 40-44, st. 356, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

24. Yuryi Zahorodnyi v prohramme “Piatyi uhol” na NEWSONE, 02.04.20. Vsia prohramma tselykom. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7GQWXA3Svtk..>